

CHEMISTRY SCIENCES

ПОЛУЧЕНИЕ КОЛЛОИДНОЙ ДИСПЕРСНОЙ НАНОРАЗМЕРНОЙ СЕРЫ ИЗ НЕФТЯНОЙ ГРАНУЛИРОВАННОЙ СЕРЫ ТЕНГИЗСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Ыбраймжанова Л.К.

*Жетысуский университет имени И. Жансугурова,
г. Талдыкорган, Казахстан*

PRODUCTION OF COLLOID DISPERSE NANO-SIZE SULFUR FROM OIL-GRANULATED SULFUR OF TENGIS FIELD

Ybraimzhanova L.

*Zhetysu University named after I. Zhansugurov,
Taldykorgan, Kazakhstan*

Аннотация

В статье рассмотрена возможность создания отечественного производства полисульфида кальция и получения коллоидной дисперсной наноразмерной серы с размерами 10-40 нм. Приведены результаты анализа качества полученной наноразмерной серы. Даны рекомендации по использованию полученной наноразмерной серы в сельском хозяйстве в качестве фунгицида.

Abstract

The article considers the possibility of creating a domestic production of calcium polysulphide and the production of colloidal disperse nano-sized sulfur with dimensions of 10-40 nm. The results of the analysis of the quality of the obtained nano-sized sulfur are given. Recommendations are given on the use of the obtained nano-sized sulfur in agriculture as a fungicide.

Ключевые слова: технология, полисульфид, фунгицид, коллоидная дисперсная наноразмерная сера, высококачественный продукт.

Keywords: technology, polysulphide, fungicide, colloid dispersed nanoscale sulfur, high-quality product.

Как известно, Тенгизское месторождение расположена на северо-восточном берегу Каспия в Жылыойском районе. Важнейшей особенностью Тенгизской нефти является высокое содержание в ней сероводорода в попутном газе. Исходя от этого, для того чтобы сырую нефть довести до товарного состояния, ее очищают, и получают другой продукт – серу. В настоящее время сера превратилась в один из основных материалов промышленного производства, она входит в пятерку наиболее употребляемых в промышленности продуктов наряду с нефтью, газом, углем и поваренной солью.

Основной формой получаемой в процессе сероочистки нефти и газа является комовая сера, которую производят нефте- и газоперерабатывающие заводы. Дальнейшая переработка комовой серы в большинстве случаев сводится к дроблению массивных кусков серы в порошок, удобный для дальнейшего использования, проведения процессов вулканизации или приготовления препаративных форм средств защиты растений и др. Товарными формами являются продукты, которые непосредственно отпускаются с предприятий. Для серы товарными формами являются: комовая, гранулированная, жидкая, молотая, чешуированная, в отливках (черенковая) и особой чистоты. При измельчении серы нужно учитывать особенности ее

реакции на ударные воздействия и возникающие при этом сложности [1].

Сложности помола серы заключаются в следующем: при ударе шаром частицы трескаются и разрушаются, но так как температура плавления серы очень низкая, при нагреве и уплотнении она обратно превращается в комки, которые затем склеиваются в шары. Если удары очень слабые, то процесс измельчения становится длительным и неэффективным. При использовании охлаждения технологический процесс становится довольно дорогим. В случае если измельчение проводить в жидкости, то после этого необходимо от нее избавляться, что приведет к ее агломерации. При помоле в проточных системах наблюдается та же ситуация – при высокой скорости сера просто оплавится и начнет слипаться. При низкой скорости измельчения практически не происходит, а выход продукта слишком мал. Измельчение серы в обычной воздушной среде может привести к взрыву. Сера восстановленная из отходящих газов, которая хранится в блоках по физико-химическим показателям является технической серой [2]. По данным ДГП

«Института химических наук им. А.Б. Бектурова» Тенгизская сера соответствует нормам, указанным в ГОСТ 127.1-93 (табл. 1, 2).

Таблица 1

Показатели технической серы (ГОСТ 127.1-93)					
Показатель	Норма				
	Сорт 9998	Сорт 9995	Сорт 9990	Сорт 9950	Сорт 9920
По сорту					
Массовая доля серы, %	99,98	99,95	99,90	99,50	99,20
Массовая доля золы, %	0,02	0,03	0,05	0,2	0,4
Массовая доля органических веществ, %	0,01	0,03	0,06	0,25	0,5
Массовая доля кислот пересчете на серную кислоту, %	0,0015	0,003	0,004	0,01	0,02

Сера была исследована согласно ГОСТ 127.2-93 [3]. Влажность проб в зимнее время не определялась, так как они уже содержат в себе влагу, поскольку они хранятся на открытом пространстве и покрыты снегом.

Таблица 2

Физико-химические характеристики образцов Тенгизской серы			
Показатель	Карта №9	Карта №7	Карта №4
Массовая доля серы, %	99,99	99,98	99,95
Массовая доля золы, %	0,002	0,002	0,002
Массовая доля органических веществ, %	0,006	0,006	0,006
Массовая доля кислот в пересчете на серную кислоту, %	0,001	0,001	0,025
Массовая доля мышьяка, %	0,000	0,000	0,000
Массовая доля селена, %	0,000	0,000	0,000
Массовая доля воды, %	-	-	-
Массовая доля железа, %	0,0004	0,0004	0,0004
Медь, %	0,0000	0,0000	0,0000
Ртуть, %	0,0000	0,0000	0,0000

Таким образом, оцененный среднесуточный выброс сероводорода из серных карт не превышает 3 кг на один миллион тонн Тенгизской серы [2-4]. Следует отметить, что сама сера является токсичной для определенных частей растений, а присутствие кальция в полисульфиде кальция приводит к смягчению фитотоксичности серы. Это обстоятельство наряду с другими преимуществами (высокая дисперсность, более прочное закрепление на поверхности растений) серы, полученной из полисульфида кальция, делает препарат весьма привлекательным для использования его в качестве биологически активного вещества. Способность серы убивать споры грибов своими испарениями делает серу весьма эффективным фунгицидом. Существует также точка зрения, что бактерицидное воздействие на патогены оказывает сероводород, который образуется при разрушении полисульфида.

Процесс получения наноразмерной серы проводится следующим образом. В раствор полученного полисульфида кальция при постоянном перемешивании и при комнатной температуре приливается соляная кислота 20%. Соотношение раствора

полисульфидов к соляной кислоте равно 1:0,2. При этом темно-коричневый раствор мутнеет и образуется светло-желтый осадок серы. Реакция химического осаждения при выделении частиц серы из раствора полисульфида кальция соляной кислотой описывается следующей формулой:

В результате протекания этой реакции выпадает в осадок чистая сера в виде молекулы S , а кальций переходит в раствор в виде $CaCl_2$. Далее полученный раствор фильтруется, фильтрат обильно промывается водой для удаления молекул $CaCl_2$. Полученная сера высушивается и анализируется. Анализы порошка коллоидной дисперсной наноразмерной серы проведены на РЭМ JEOL JSM-6490LV (Япония). В таблице 3 приведено содержание серы в %, а рентгенофазовый спектр полученной коллоидной дисперсной наноразмерной серы представлен на рисунке 3.

Таблица 3

Анализ полученного порошка серы		
Элемент	Весовой, %	Атомный, %
S	99,92	99,93
Cl	0,08	0,07
Итого	100,00	

Рис. 1. Рентгенофазовый спектр полученной коллоидной дисперсной наноразмерной серы

Рис. 2. Электронное изображение коллоидной дисперсной наноразмерной серы

Было выявлено, что повышение объема соляной кислоты, приливаемой к раствору полисульфида кальция, влияет на размер частиц серы. Поэтому желательным объемным соотношением раствора полисульфида кальция к соляной кислоте является 1:0,2. Измерения нанометров для коллоидной дисперсной наноразмерной серы и ее характеристика в естественной водной среде является очень перспективным.

В результате проведенных научно-исследовательских работ было выявлено:

1) Возможность получения полисульфидов кальция из Тенгизской серы. При этом содержание полисульфида кальция около 70%. Экспериментально установлено, что нагревание раствора больше температуры 70-80°C нецелесообразно.

2) Возможность получения коллоидной дисперсной наноразмерной серы с преобладающим размером частиц 10-40 нм из побочного продукта Тенгизской серы. При этом установлено, что лучше использовать раствор соляной кислоты с концентрацией 10-20 мас.%. Объемное соотношение смешиваемых растворов полисульфида кальция и соляной кислоты поддерживается в пределах 1:0,2. При этом получают коллоидную дисперсную наноразмерную серу с преобладающим размером частиц в пределах 10-40 нм.

3) Снижение концентрации соляной кислоты менее 20%, как и объемного соотношения смешиваемых растворов полисульфида кальция к соляной кислоте ниже 1:0,20, также приводит к укрупнению получаемых частиц коллоидной серы.

4) Увеличение концентрации соляной кис-

лоты более 20%, как и объемного соотношения смешиваемых растворов полисульфида кальция к соляной кислоте выше 1:0,2 приводит к перерасходу реагента.

5) Микроструктура коллоидной дисперсной наноразмерной серы с помощью ИК-спектроскопических и рентгенофазных методов исследования, а также с применением растрового низковакуумного электронного микроскопа JEOL JSM-6490LV, (Япония).

Таким образом, создание отечественного производства полисульфида кальция и получения коллоидной дисперсной наноразмерной серы на основе предложенной технологии из продукта гранулированной серы позволит получать дешевый, высококачественный продукт с одновременным решением экологических проблем нефтепромышленных регионов Казахстана.

Список литературы

1. Бекетова, А.Б. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) открытого хранения серы на Тенгизе [Текст] / А.Б. Бекетова. – Алматы, 2005.
2. Отчет по проекту «ОВОС для объектов открытого хранения серы на Тенгизе» (заключительный) [Текст]. – Алматы, ИХН, 2007.
3. ГОСТ 127.1-93 Требования к сере [Текст]. [?].
4. Садиева, Х.Р. Производство сульфида и полисульфида щелочных и щелочно-земельных металлов на основе переработки нефтяной серы Тенгизского месторождения [Текст] / Х.Р. Садиева, Г.К. Бишимбаева, С.З. Матева, Г.Б. Джумабекова, А.М. Сейсебаев, Е.И. Атепов // Материалы форума инновационных бизнес-лидеров РФ и РК «Инновации для бизнеса России и Казахстана». – Екатеринбург, 2016. – С.75-82.